

ГАЗЛИ ГАЗ-НЕФТ КониДА ТАРҚАЛГАН СУЛЬФИДЛИ ЕР ОСТИ СУВЛАРИНИНГ ИСТИҚБОЛИ МАЙДОНЛАРИНИ АСОСЛАШ

Н.Хайдарова, М.Р.Жўраев

Геология Фанлари университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10720533>

Аннотация Мақолада Бухоро-Қарши артезиан ҳавзасидаги Газли газ-нефт конида маъданли сульфидли ер ости сувларининг тарқалиш шароитлари ўрганилган бўлиб, сульфидли ер ости сувларини истиқболлик майдонлари башорат қилинган.

Калит сўзлар. Эвапорит, антиклинал тузилма, гидродинамик шароит, маъданлилик нормаси.

Маъданли ер ости сувлар орасида етакчи ўринлардан бирини сульфидли сувлар эгаллайди. Айти пайтда Ўзбекистон Республикасида сульфидли сувига ихтисослашган Фарғона водийсидаги ягона йирик “Чимион” санаторийси фаолият кўрсатмоқда. Республиканинг қолган ҳудудларида сульфидли сувлар учун истиқболли ҳудудларни аниқлаш долзарб аҳамиятга эга. Қуйида Бухоро-Қарши артезиан ҳавзасида сульфидли ер ости сувини шаклланиш шароитини таҳлил қиламиз.

Ер ости гидро- ва литосферасида қатлам сувларидаги эриган сульфид газининг шаклланиш муаммоси, кўплаб тадқиқотчиларнинг эътиборини тортди. Ўтган асрнинг охирида гидрогеологлар: А.М.Овчинников, В.В.Иванов, Г.Н.Плотникова, А.И.Ривманлар МДХ мамлакатларида сульфидли сув конларининг ҳосил бўлиш шароитларини ўрганган ва таҳлил қилган. В.В.Иванов (МДХ) томонидан ер ости маъданли сульфидли сувларининг қуйидаги таснифи таклиф этилган [3](1-жадвал).

1-жадвал.

Маъданли шифобахш сувини баҳолашнинг асосий мезони (сульфидли тури бўйича)

Сувни маъданлилик нормаси	Сувни номи, мг/л	Бўлиниши
H ₂ S (10 мг/л)	10,5-50,0	Кучсиз сульфидли
	50,0-100,0	Ўрта миқдордаги сульфидли
	100,0-250,0	Кучли миқдордаги сульфидли
	250,0 дан юқори	Ўта кучли миқдордаги сульфидли

Сульфидли сувларнинг тарқалиш жойлари, одатда эвапорит (гипс ва ангдрит) қатламлари ривожланган нефт-газ (ёки нефт учун истиқболли) ҳавзалари ва бурмали майдонлар ҳисобланади. Сульфид миқдори юқори бўлган қатлам сувлари, ер усти сувлари билан боғлиқ бўлган очик-ёрикли бурмаланган нефт конларида кузатилади. Ер ости сувларида сульфиднинг ҳосил бўлиши, тарқалиши ва концентрацияси, уларнинг гидродинамик ва гидрокимёвий шароитлар билан чамбарчас боғлиқлиги билан белгиланади. Унинг тарқалиши, қоида тариқасида, улардаги сульфатни камайтирувчи бактерияларнинг ривожланишига боғлиқ, бироқ баъзи гидрогеологик ёпиқ тузилмаларда юқори миқдордаги сульфидли сувлар топилмаган. Бу микробиологларга сульфатни камайтириш жараёни фақат сув алмашинуви мавжуд бўлганда амалга оширилишини таъкидлаш учун сабаб бўлди. Сульфат камайтирувчи бактерияларнинг ҳаётий фаолияти

жараёнида органик бирикмалардан ва турли минералларнинг сульфатларидан (гипс, барит, селестин ва бошқалар.) фойдаланади. Реакция қуйидаги схемага амал қилади[1]:

Сульфидли сувларининг ҳосил бўлиш майдонини қидириш мезонлари. Табиий омиллар ва шароитлар орасида сульфидли сувларнинг пайдо бўлишида қуйидагилар: - сувли жинсларнинг литологик-фациал таркиби (биринчи навбатда, сульфат таркибли тоғ жинсларини мавжудлиги) ва чўқинди таркибидаги нефт ва газ уюмларини бўлиши; - геологик-структуравий шароитлар; - гидрогеокимёвий вазият; - гидродинамик ва геотермик шароитлар ҳал қилувчи аҳамиятга эга [2].

Қуйида Газли газ-нефт конида сульфидли сувларнинг тарқалиш хусусиятлари таҳлил қиламиз. Газли газ-нефт конида бўр ётқизиғининг VIII, IX, X, XI, XII ва XIII горизонтларидан асосан, газ уюмлари тортиб олинади. Ва шу горизонтлардаги қатлам сувлари таркибида эриган сульфид газлари борлиги маълум бўлди.

2-жадвал

Газли конидиги қатлам сувини химиявий таркиби

Бурғу рақами	гори зонт	M, г/л	Сув таркибини ион формуласи	Микрокомпонентлар, мг/л					
				H ₂ S	J	Br	NH ₄	CO ₂	B ₂ O ₃
27	XIII	32	<u>Cl96 SO₄3</u> (Na+K)84 Ca12 Mg4	90	4	31	0,3	-	
114	XIII	34	<u>Cl97 SO₄2</u> (Na+K)83 Ca12 Mg5	62	4	72	22	60	61
3	XIII	33	<u>Cl93 SO₄6</u> (Na+K)82 Ca12 Mg5	74	0,2	3,7	22	79	70

Газли конидаги сульфидли сувнинг ҳосил бўлиш хусусиятларини аниқлаш учун қуйидагиларни омилларни таҳлил қилинди (1-расм). *Сув ушловчи жинсларнинг литологик-фациал омили.* Газли нефт -газ конларида газ-нефт-сув ушловчи тоғ жинслари асосан кумтош, охактош, гипс ва алевролитдан иборат. *Геоструктуравий шароит.* Ҳар бир нефт кони ассиметрик бурмаланган антиклинал тузилмадан иборат бўлиб, барча тузилмалардан бўйлама тектоник ёриқлар ўтган. *Гидродинамик шароит.* Артезиан ҳавзасини атрофи тоғлар билан ўралган. Қатлам сувларини тўйиниш манбаи асосан тоғлар ҳисобланади. Нефт ва газ кони билан ўраб турган тоғлар орасидаги масофа маълум даражадаги киялик дан иборат.

Тўйиниш манбаидан сизиб келаётган ер ости сув оқими маълум даражада гидравлик босим ташкил қилади. *Геотермал шароитлар.* Нефт ва газ конидаги нефт-газ-сувли қатлам ер устидан ўртача 500-800 метр чуқурликда жойлашган. Ерни чуқурлиги бўйича ҳарорат градиентига асосан, нефт-сувли қатламни ўртача ҳарорати 30-40 градусни ташкил этади. *Гидрогеокимёвий вазият.* Қатлам сувини оксидланиш-қайтарилиш потенциали (-100) дан (-450) мв гача салбий қиймат билан тавсифланган.

